

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
IFCE - *CAMPUS* SOBRAL
EIXO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
CURSO DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL**

JULIO CÉSAR XAVIER SOUZA

**AVALIAÇÃO DE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NAS ÁGUAS DO
RESERVATÓRIO SOBRAL, (SOBRAL/CEARÁ)**

SOBRAL - CE

2017

JULIO CÉSAR XAVIER SOUZA

**AVALIAÇÃO DE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NAS ÁGUAS DO
RESERVATÓRIO SOBRAL, (SOBRAL/CEARÁ)**

Monografia apresentada ao Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *Campus* Sobral, para obtenção do grau de Tecnólogo em Saneamento Ambiental.

Orientador: Prof. Msc. Francisco Rafael Sousa Freitas

SOBRAL

2017

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Instituto Federal do Ceará - IFCE
Sistema de Bibliotecas - SIBI

Ficha catalográfica elaborada pelo SIBI/IFCE, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S729a Souza, Julio César Xavier.
AVALIAÇÃO DE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NAS ÁGUAS DO RESERVATÓRIO SOBRAL,
(SOBRAL/CEARÁ) / Julio César Xavier Souza. - 2017.
52 f. : il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Instituto Federal do Ceará, Tecnologia em Saneamento
Ambiental, Campus Sobral, 2017.

Orientação: Prof. Me. Francisco Rafael Sousa Freitas.

1. Coliformes Termotolerantes. 2. Bactérias Heterotróficas Totais. 3. Poluição Difusa. 4. Semiárido. I.
Título.

CDD 628

JULIO CÉSAR XAVIER SOUZA

**AVALIAÇÃO DE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NAS ÁGUAS DO
RESERVATÓRIO SOBRAL, (SOBRAL/CEARÁ)**

Monografia apresentada ao curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *Campus* Sobral, para obtenção do grau de Tecnólogo em Saneamento Ambiental.

Aprovada em 30/10/2017

BANCA EXAMINADORA

Prof. MSc. Francisco Rafael Sousa Freitas (Orientador)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –*Campus*
Sobral

Profa. MSc. Lucélia Sabóia Parente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –*Campus*
Sobral

Prof. MSc. Eliano Vieira Pessoa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –*Campus*
Sobral

Dedico este trabalho a minha família por sempre confiar em mim e me motivar em todos os momentos.

Aos meus amigos, colegas e professores que sempre me sustentaram e me incentivaram direta ou indiretamente.

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer primeiramente a Deus, o motivo da minha vida, por sempre me amparar e fortalecer nos momentos difíceis, por iluminar meu caminho me dando forças para seguir sempre em frente em minha caminhada e por não me deixar desistir em qualquer obstáculo.

A minha família pelo grande apoio e estímulo nos momentos difíceis, em especial aos meus valiosos pais Carlos César Souza e Maria Rosimar Souza, por sempre confiarem em mim e por transmitirem valores e conhecimentos de grande importância, que só colaboraram para a formação do meu caráter. A minha irmã Elaine Souza por sempre me incentivar nos momentos que pensei em desistir.

Ao meu orientador Prof. Francisco Rafael Sousa Freitas, pela dedicação e calma ao longo desses meses, obrigado pelo aprendizado e ajuda, sem dúvidas você é um grande exemplo.

Aos melhores amigos de curso, Mikaele Parente, Lorena Dandara, Izaquiel Sousa e Jessica Sousa, por estarem ao meu lado no decorrer da graduação e por mostrarem que nossa amizade, companheirismo e carinho eram maiores que nossas diferenças. A vocês minha eterna gratidão.

A minha querida Fabiana Souza pela sua alegria e espontaneidade que me contagiava todas as manhãs e pelas inúmeras vezes que me socorreu, a Leiliane Teixeira pela sua meiguice e delicadeza e a minha tão querida parceira de estágio Jaciara Cátia. Vocês possuem meu carinho e respeito.

Ao Laboratório de Análises de Águas e Efluentes (LAAE), Laboratório de Análises Microbiológicas de Águas e Efluentes (LMAE) do IFCE – Campus de Sobral.

“O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente. Não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba.”

(1 COR. 13:4)

RESUMO

Tendo em vista a importância da açudagem no Estado do Ceará como forma de mitigar os efeitos da estiagem e os perigos que a água contaminada microbiologicamente traz aos usos múltiplos que se façam da água armazenada, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade microbiológica do açude Sobral (Cachoeiro), localizado na zona periurbana da cidade de Sobral, no semiárido do Nordeste do Ceará. Foram realizadas quatorze campanhas de coleta no período de Março de 2016 a setembro 2017 em três pontos distintos ao longo da bacia hidráulica do reservatório. Os parâmetros analisados foram Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Bactérias Heterotróficas Totais – BHT, Coliformes Totais e Termotolerantes. Os resultados encontrados indicam que a qualidade da água do manancial vem sofrendo degradação, demonstrada pela presença de Coliformes Termotolerantes (média de 30 NMP/100mL) e pelas elevadas densidades de Bactérias Heterotróficas (máximo 37.358 UFC/mL) evidenciadas no período chuvoso. Ocorre, portanto, a necessidade de uma vigilância da qualidade microbiológica da água e o desenvolvimento de ações de educação ambiental para a divulgação dos problemas potenciais que podem ocorrer advindos desses processos. As possíveis fontes poluidoras devem ser identificadas e controladas para preservação e manutenção da qualidade da água armazenada, garantia da segurança de seu uso.

PALAVRAS-CHAVE: Coliformes Termotolerantes. Bactérias Heterotróficas Totais. Poluição Difusa. Semiárido.

ABSTRACT

Considering the importance of dams in the state of Ceará as a way to mitigate the effects of drought and the dangers that microbiologically contaminated water brings to the multiple uses of stored water, the present work aimed to evaluate the microbiological quality of the Sobral (Cachoeiro) dam, located in the periurban zone of the city of Sobral, in the semiarid region of northeast Ceará. Fourteen collection campaigns were conducted in the period from March 2016 to September 2017 at three distinct points along the reservoir hydraulic basin. The analyzed parameters were Temperature, pH, Dissolved Oxygen, Total Heterotrophic Bacteria - THB, Total Coliforms and Thermotolerant. The results indicate that the water quality of the spring has been degraded, as demonstrated by the presence of thermotolerant coliforms (average of 30 NMP / 100 mL) and by the high densities of Heterotrophic Bacteria (maximum 37.358 CFU / mL) evidenced in the rainy season. Therefore, there is a need to monitor the microbiological quality of water and the development of environmental education actions to publicize the potential problems that may arise from these processes. The possible sources of pollution must be identified and controlled for the preservation and maintenance of the quality of the stored water, guaranteeing the safety of its use.

KEYWORDS: Thermotolerant Coliforms. Total Heterotrophic Bacteria. Diffuse Pollution; Semiarid.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Delimitação da região semiárida.....	18
Figura 2: Distribuição Global de Água no Mundo.....	21
Figura 3: Bacia Hidrográfica do rio Acaraú.....	28
Figura 4: Localização das estações amostrais no reservatório Cachoeiro.....	29
Figura 5: Fluxograma do procedimento da análise de Coliformes Totais e Termotolerantes.....	32
Figura 6: Fluxograma do procedimento da análise de bactérias heterotróficas.....	33
Figura 7: Variação do volume de água acumulado no reservatório no período de março/16 a setembro/17.....	35
Figura 8: Precipitação (acumulado mensal) na área do reservatório, no período de março/16 a setembro/17.....	36
Figura 9: Variação dos valores de temperatura (°C) no período de março/16 a setembro/17.....	38
Figura 10: Variação dos valores de pH no período de março/16 a setembro/17.....	39
Figura 11: Variação dos valores de Oxigênio Dissolvido no período de março/16 a setembro/17.....	41
Figura 12: Variação das densidades de Coliformes (Totais e Termotolerantes), no período de março de 2016 a setembro de 2017.....	41
Figura 13: Representação dos valores de Bactérias Heterotróficas no período de março/16 a setembro/17.....	43

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Parâmetros, métodos de determinação e referência analítica 30

Tabela 2: Valores dos parâmetros analisados no período de estudo (média mensal). 37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA	Agência Nacional de Águas
BHT	Bactérias Heterotróficas Totais
CL	Caldo Lactosado
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
CT	Coliformes Totais
CTt	Coliformes Termotolerantes
DNOCS	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
EA	Estações de Amostragem
EC	<i>Escherichia coli</i>
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MS	Ministério da Saúde
NMP	Número Mais Provável
OD	Oxigênio Dissolvido
OMS	Organização Mundial da Saúde
PCA	<i>Plate Count Agar</i>
UFC	Unidade Formadora de Colônias

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 OBJETIVOS	17
2.1 Objetivo Geral.....	17
2.2 Objetivos Específicos.....	17
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	18
3.1 Recursos hídricos no semiárido	18
3.1.1 <i>Características do Semiárido</i>	19
3.2 Históricos e importância da açudagem no Nordeste	20
3.3 Quadro Global da Distribuição Hídrica	21
3.4 Poluição pontual e difusa.....	23
3.5 Indicadores microbiológicos da qualidade da água	24
4 MATERIAL E MÉTODOS	28
4.1 Área de estudo.....	28
4.2 Metodologia analítica	29
4.2.1 <i>Coleta</i>	29
4.2.2 <i>Processamento das amostras</i>	30
• Coliformes totais e termotolerantes.....	31
• Bactérias Heterotróficas Totais	32
• Oxigênio dissolvido	33
• Temperatura.....	34
• pH.....	34
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	35
5.1 Volumetria e precipitação no reservatório	35
5.2 Avaliação físico-química e microbiológica da água.....	37
5.2.1 <i>Temperatura</i>	37
5.2.2 <i>pH</i>	38
5.2.3 <i>Oxigênio Dissolvido</i>	40
5.2.4 <i>Coliformes Totais e Termotolerantes</i>	41
5.2.5 <i>Bactérias Heterotróficas Totais</i>	43
6 CONCLUSÕES.....	45
REFERÊNCIAS.....	46

1 INTRODUÇÃO

A água é um elemento essencial para a manutenção da vida na Terra e está presente em diversos segmentos da vida do homem, que depende do seu fornecimento para beber, se alimentar e para realizar a maioria de suas atividades diárias. O aumento pela demanda d'água, ocasionado pelo constante aumento da população mundial, aliado à crescente contaminação dos recursos hídricos, têm tornado sua disponibilidade cada vez mais escassa (VEGA *et al.*, 1998).

Outro fator que pode comprometer o abastecimento de água em algumas regiões é a irregularidade com que as precipitações ocorrem. Em regiões semiáridas, como por exemplo, a quase totalidade da região Nordeste do Brasil que enfrenta períodos de seca, a escassez de água ainda é um dos principais problemas ambientais e sociais existentes. Diante disso, o governo vem investindo há décadas em alternativas que visam garantir um melhor abastecimento de água e minimizar os problemas causados pela escassez da mesma.

Destaca-se o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), um órgão responsável pela construção de açudes criado a mais de cem anos (ALVES *et al.*, 2014).

Outras medidas implementadas foram a perfuração de poços profundos e, mais recentemente, a distribuição de cisternas para o armazenamento de água da chuva. No entanto, mesmo diante dessa preocupação para com a garantia no abastecimento de água, os aspectos relacionados com a sua qualidade permanecem geralmente negligenciados (BRITO *et al.*, 2005).

O abastecimento de água em regiões de baixa precipitação pluviométrica constitui-se em um dos maiores desafios da Engenharia Sanitária em todo o mundo (Payne, 1986).

No Nordeste brasileiro, a açudagem, ou seja, a criação de reservatórios para acúmulo de água é uma prática bastante comum e se refere a uma necessidade crítica à questão hídrica regional.

As condições ambientais, irregularidade espacial da disponibilidade de água precipitada, elevadas taxas de evapotranspiração, solos rasos e

pedregosos, alto grau de insolação diária, o mau dimensionamento e manejo das obras hídricas e a degradação acelerada de qualidade da água armazenada, associada aos baixos índices de saneamento básico, agravam ainda mais os problemas ambientais e socioeconômicos do nordeste brasileiro elevando o risco sanitário frente aos diversos usos aos quais as águas armazenadas são destinadas, principalmente a balneabilidade e o consumo humano (AB'SÁBER, 1990).

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS (2003), a água contaminada por micro-organismos patogênicos é responsável por cerca de 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento. O estudo de micro-organismos aquáticos se torna imprescindível para o diagnóstico da qualidade da água que é utilizada para múltiplos fins pelas populações humanas (NASCIMENTO, 2013).

Conforme a OMS, a maioria das doenças que afetam a população mundial está intrinsecamente ligada ao meio ambiente, sendo a causa principal dessas doenças a água, pois, parte da população não tem acesso à água potável.

A análise e estudo de micro-organismos indicadores presentes em águas naturais em ambientes urbanos, para abastecimento, lazer ou para outros fins são de extrema importância para a gestão hídrica e prevenção da contaminação desses sistemas.

Os organismos patogênicos oriundos de fezes humanas e animais, em contato com água transmitem diversas doenças. Por conta disso os indicadores microbiológicos têm sido utilizados para verificar a incidência de contaminação fecal, sendo os Coliformes Termotolerantes e mais precisamente a bactéria *Escherichia coli* o micro-organismo indicador de contaminação fecal mais aplicado, sendo recorrentemente encontrados em ambientes contaminados por efluentes orgânicos domésticos ou industriais e poluição difusa advinda das atividades realizadas na bacia hidrográfica (BARRELL *et al.*, 2002).

A água proveniente de mananciais superficiais normalmente não recebe tratamento adequado e encontram-se mais susceptíveis à contaminação microbiana podendo causar sérios riscos à saúde da população que a utiliza (BRITO *et al.*, 2011).

As Bactérias Heterotróficas, também utilizadas como indicadores de qualidade de água, são aquelas que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, estando incluídas neste grupo bactérias patogênicas como aquelas pertencentes ao grupo coliforme (CETESB, 2006).

Já as bactérias do grupo Coliforme têm sido utilizadas há vários anos na avaliação da qualidade microbiológica de amostras ambientais, e atendem vários dos requisitos de um bom indicador de contaminação fecal. Apesar de ocorrerem em solos, plantas e outras matrizes ambientais (CONAMA, 2005).

A açudagem no Ceará tem a importante função de mitigar os efeitos da seca, tão comum no semiárido. Para tanto, a água armazenada nesses açudes, utilizada principalmente para consumo humano deve ser preservada e bem gerenciada, para que não traga prejuízos às comunidades aquáticas e à população que faz seu uso, considerando que a água contaminada é o principal veículo de transmissão de doenças. Desta forma o monitoramento da água, mediante o uso de indicadores microbiológicos tem papel fundamental para a avaliação da segurança sanitária da água armazenada.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar a variação da qualidade microbiológica da água do reservatório Sobral, considerando a sazonalidade.

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar a variação das densidades de Bactérias Heterotróficas Totais, Coliformes Totais e Termotolerantes nas águas do reservatório Sobral;
- Caracterizar a qualidade da água do reservatório com base nos valores de pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido;
- Avaliar a influência da sazonalidade na variação das densidades de Bactérias Heterotróficas Totais, Coliformes Totais e Termotolerantes;
- Avaliar a influência da sazonalidade no pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido nas águas do reservatório.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Recursos hídricos no semiárido

O Semiárido é uma região que ocupa 18,2% (982.566 Km²) do território nacional, abrange mais de 20% dos municípios brasileiros (1.135) e abriga cerca de 11,84% da população do país. Mais de 23,8 milhões de brasileiros/as vivem na região, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), sendo aproximadamente 61,97% na área urbana e cerca de 38,03% no espaço rural (IBGE, 2010).

Figura 1: Delimitação da região semiárida

Fonte: IBGE, 2010

Circunscrita a 53,1% do território do Nordeste, esta área corresponde a 882.081 km², dos quais a caatinga ocupa uma área de 734.478 km² (Figura 1), possuindo uma biodiversidade peculiar dentro de um bioma tipicamente brasileiro (BEZERRA, 2002).

3.1.1 Características do Semiárido

As regiões semiáridas são caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, pela deficiência hídrica com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas e pela presença de solos pobres em matéria orgânica.

O prolongado período seco anual eleva a temperatura local, caracterizando a aridez sazonal. Conforme essa definição, o grau de aridez de uma região depende da quantidade de água advinda da chuva e da temperatura que influencia a perda de água por meio da evapotranspiração potencial (SILVA, 2008).

O principal fator limitante do desenvolvimento no semiárido brasileiro é a água. Não propriamente pelo volume precipitado, mas pela quantidade evaporada.

Rebouças (2006), explica essa problemática, quando fala que, a água é um bem natural escasso no Nordeste brasileiro e que essa assertiva está intrinsecamente relacionada, de um lado, à baixa pluviosidade e irregularidade das chuvas da região e, de outro, à sua estrutura geológica, característica do semiárido, que não permite acumulações satisfatórias de água no subsolo.

A água tem diversas utilidades essenciais à sobrevivência humana, entre elas o abastecimento e o consumo das populações. Importante também no desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais, além de ser muito importante para preservação e manutenção dos ecossistemas.

A vasta região semiárida perpassa nove Estados, onde o balanço hídrico é negativo durante a maior parte do ano e onde a variabilidade climática produz eventos extremos que frequentemente resultam em secas e cheias. Isso impõe uma problemática para as atividades econômicas, em particular para a agricultura de subsistência, que dependem das chuvas incertas e irregulares (REBOUÇAS, 1997).

A questão da gestão hídrica nas regiões áridas e semiáridas se torna mais imperativa e necessária, devido à escassez das reservas naturais de água e, sobretudo, à irregularidade, no tempo e no espaço, das precipitações e escoamentos superficiais (CAMPOS, 2001).

3.2 Históricos e importância da açudagem no Nordeste

A ocupação humana no semiárido nordestino é acompanhada da construção de açudes ao longo do tempo, por motivos históricos, climáticos, políticos e desenvolve-se de forma intensa, e caracteriza-se como uma das melhores alternativas para solução de escassez de água no semiárido, favorecendo, assim, a uma distribuição espacial da água, onde as comunidades ocupam o espaço de forma difusa e não possuem um sistema de abastecimento planejado. Evidenciando a importância da implantação destes reservatórios para a melhoria das condições socioeconômicas dessas populações (FEITOSA, 2011).

Barbosa (2002) evidencia a importância desses reservatórios quando fala que, devido aos grandes períodos sem chuvas no Nordeste brasileiro, a construção dos açudes tornou-se uma grande alternativa dos governantes para aumentar a disponibilidade de água na região, porém, pouco se conhece sobre esses corpos hídricos.

A açudagem no Nordeste é antiga e esteve totalmente interligada ao fenômeno natural das secas, e seus primórdios vêm do início da colonização brasileira pelos portugueses. As políticas públicas voltadas para a açudagem e a perenização total ou parcial de rios visam criar alternativas de convivência do homem do sertão com o fenômeno natural das secas, visando minimizar o déficit hídrico existente nesta região (MOLLE, 1994).

Nesse contexto, o semiárido brasileiro e a gestão de recursos hídricos estão, em grande parte, associadas à gestão de reservatórios superficiais construídos para o armazenamento de água, responsáveis pela maior parcela da oferta hídrica nessa região.

A poluição de água doce no Ceará reside numa diminuição interna da quantidade de água disponível para diversos fins. Para suprir estas necessidades, muitos rios são usados como fonte de abastecimento de água e, geralmente, existe a necessidade de regular o fluxo em períodos de seca. Para este propósito, muitos rios são barrados para criar acumuladores de água ou reservatórios, que são os açudes (BRANDÃO, 1995).

A alta variabilidade temporal das precipitações associada à ocorrência de solos rasos, o que impossibilita o armazenamento subterrâneo de água em quantidade satisfatória, confere à região características de intermitência dos rios e uma situação de escassez hídrica (MEDEIROS & VIEIRA, 2006).

3.3 Quadro Global da Distribuição Hídrica

A crise discutida em nível global torna-se mais grave neste terceiro milênio, por um lado, devido ao crescente aumento populacional, ao aumento da poluição dos recursos naturais e ao consumo excessivo, por outro lado, ocasionada pela falta generalizada de políticas que orientem a minimização dos desperdícios em diferentes escalas e de políticas de reuso de água (BRASIL, 2004).

Figura 2: Distribuição Global de Água no Mundo

Fonte: SOSMA, (2017)

A água é a substância mais abundante do planeta, embora esteja disponível em diferentes quantidades, e em lugares diferentes do mundo, como mostra a Figura 2. Apenas cerca de 3% da água do planeta é doce, sendo que destes 3%, 77,2% estão alocados nas calotas polares e 22,4% em aquíferos subterrâneos (TUNDISI, 2005).

Dessa pequena parcela, somente 0,3% corresponde à água existente em rios e em lagos. Logo, da pequena parcela de água doce disponível, uma

proporção de apenas 0,03% apresenta-se como água superficial, de utilização mais fácil pelo ser humano (REBOUÇAS *et al.*, 1999).

A seca é um dos mais complexos fenômenos naturais. Um enorme desafio dos governos de regiões atingidas por esse tipo de ocorrência da natureza é mitigar seus efeitos e reduzir a vulnerabilidade da sociedade para o convívio com o fenômeno, que é parte do clima, de recorrência inevitável. Assim, em virtude de os efeitos se acumularem por um considerável período de tempo, podendo perdurar por anos antes do término do evento, torna-se difícil delimitar o início, o final e o grau de severidade do fenômeno (CIRILO, 2015).

Devido às experiências vivenciadas no semiárido nordestino, no tocante às políticas públicas que visavam solucionar os problemas decorrentes das longas estiagens, contribuíram para a sistematização de práticas de enfrentamento dos referidos problemas. Destaca-se, neste contexto, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, que, dentre os órgãos regionais do governo Federal, é o mais antigo com atuação no Nordeste (SILVA, 2003). Sendo ele responsável pela construção de açudes e controle da seca no Nordeste.

A precipitação pluviométrica com média anual inferior a 810 mm (oitocentos e dez milímetros) é decorrente da escassez tão cruel. Essa pluviosidade relativamente baixa, irregular e concentrada em uma única estação de três a cinco meses é caracterizada, ainda, pela insuficiência e pela irregularidade temporal e espacial (BEZERRA, 2002).

De acordo com Tundisi (1999), essas alterações na quantidade, distribuição e qualidade dos recursos hídricos ameaçam a sobrevivência humana e das demais espécies do planeta, estando o desenvolvimento econômico e social dos países firmados na disponibilidade de água de boa qualidade e na capacidade de sua conservação e proteção.

No Brasil estão disponíveis 12% de toda água doce, possivelmente potável, do mundo, e mesmo assim há conflitos relacionados ao seu uso e distribuição, já que 70% estão concentrados na bacia Amazônica, onde vivem 7% da população, e os 30% restantes estão distribuídos nas outras regiões do país, onde se concentram 93% da população brasileira (MESSIAS, 2008).

Sabe-se que a disponibilidade mal distribuída de água na natureza é encontrada com bastante frequência quando se trata de uma região semiárida. A região Nordeste é caracterizada por clima quente e seco, aridez sazonal, bem como deficiência hídrica e precipitações imprevisíveis.

3.4 Poluição pontual e difusa

O lançamento das fontes de poluição das águas pode ser dividido em fontes pontual e difusa de poluição. Fontes pontuais são aquelas em que os poluentes pontualmente são lançados de modo concentrado e o meio de transporte dos poluentes pode ser identificado e quantificado, advindo principalmente de esgotos domésticos ou industriais. As fontes difusas de poluição, também chamadas fontes não pontuais, são de difíceis quantificação e identificação por não terem um ponto definido de entrada no corpo d'água receptor. Os poluentes são transportados pelo carreamento extenso superficial de áreas urbanas e rurais (REBOUÇAS, 2006; USEPA, 2011).

Segundo Correia (2005), o crescimento demográfico aliado ao crescimento econômico diversificou os usos dos recursos hídricos produzindo inúmeras pressões sobre o ciclo hidrológico e sobre as reservas de águas superficiais e subterrâneas. Além disso, as alterações na vegetação e na agricultura vêm provocando a poluição de reservatórios, lagos e rios com o aumento da descarga de nutrientes.

Desse modo as águas residuais, que abrangem os efluentes domésticos e as descargas industriais, caracterizam a maior fonte artificial de poluição pontual de corpos hídricos. Fontes essas, consideradas pontuais na medida em que os poluentes atingem um determinado corpo de água de forma concentrada no espaço, com localização definida e frequentemente com regime contínuo de produção. As cargas poluidoras difusas são originárias de áreas extensas e chegam aos corpos de água de forma intermitente, dificultando, assim, sua identificação, medição e controle (LIMA, *et al.*, 2016, *apud*, LIBOS *et al.*, 2003).

3.5 Indicadores microbiológicos da qualidade da água

As emissões de poluentes e nutrientes nos corpos d'água são causadoras de diversos problemas nos ecossistemas aquáticos. O excesso de nutrientes, especificamente o nitrogênio e o fósforo, tem se tornado o principal responsável pela proliferação de algas, que pode resultar no processo de eutrofização dos corpos d'água. Dentre os diversos problemas ocasionados pela eutrofização, destacam-se o custo de tratamento para produção de água potável, perda do valor estético de lagos, represas e rios, impedimento a navegação e recreação, bem como a redução do valor turístico (VON SPERLING, 2007).

A eutrofização dos corpos de água, embora possa ser considerado apenas como uma das consequências da poluição, merece um tratamento especial devido a seu avanço e sua gravidade. Embora a eutrofização seja um fenômeno natural em lagos e reservatórios a atividade humana a acelera rapidamente, diminuindo a vida útil da qualidade das águas desses corpos aquáticos. Em níveis excessivos, ela é prejudicial, principalmente por quebrar o equilíbrio natural das cadeias tróficas, alterando os ciclos químicos e biológicos no corpo d'água (CHAPRA, 1997).

Esse problema tem se mostrado extremamente grave nos pequenos reservatórios do Nordeste semiárido, que têm seus volumes de água reduzidos na longa estação seca e continuam recebendo poluentes. O número de pequenos reservatórios eutrofizados é bastante elevado e interferem no abastecimento de água das poluições dispersas.

Os micro-organismos tradicionalmente usados para monitorar a qualidade das águas potáveis, consistem em um grupo de bactérias patogênicas, não necessariamente, mas comumente encontradas no trato gastrointestinal dos animais de sangue quente. A presença destes micro-organismos sugere riscos à saúde por meio do contato corporal e ingestão, e têm sido propostos como indicadores de qualidade das águas (CLESCERI; GREENBERG; EATON, 1998).

Os coliformes fecais, mais especificamente *Escherichia coli*, fazem parte da microbiota intestinal do homem e outros animais de sangue quente. Estes

micro-organismos quando detectados em uma amostra de água fornecem evidência direta de contaminação fecal recente, e por sua vez podem indicar a presença de patógenos que vivem no trato intestinal (POPE *et al*, 2003).

A contagem de *E. coli* tem sido extensivamente utilizadas nos monitoramentos da qualidade das águas, e são considerados indicadores específicos de qualidade de água destinadas a potabilidade e balneabilidade. Sendo que o padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano deve ser de total ausência de *E. coli*, em 100 ml de amostra da água tratada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

As bactérias heterotróficas, para água de consumo humano, não são utilizadas como critério de qualidade, mas sua concentração deve ser determinada em 20% das amostras analisadas quanto à presença de coliformes e seu valor não deve ultrapassar 500 UFC/mL (BRASIL, 2004).

A contagem de bactérias heterotróficas, genericamente definidas como micro-organismos que requerem carbono orgânico como fonte de nutrientes, fornece informações sobre a qualidade bacteriológica da água de uma forma ampla (BRASIL, 2006).

A contagem de bactérias heterotróficas fornece informações importantes sobre a qualidade bacteriológica da água. Estas podem representar riscos a saúde, como também deteriorar a qualidade da água, provocando o aparecimento de odores e sabores desagradáveis.

Hoje, sabe-se da importância de se tratar a água destinada ao consumo humano, pois, é capaz de veicular grande quantidade de contaminantes físico-químicos e/ou biológicos (TORRES *et al.*, 2000), cujo consumo tem sido associado a diversos problemas de saúde. Algumas epidemias de doenças gastrointestinais, por exemplo, têm como via de transmissão a água contaminada (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a falta de água potável e de saneamento no Brasil é a causa de 80% das doenças e de 65% das internações hospitalares, implicando em gastos de U\$ 2,5 bilhões. Estima-se que para cada R\$ 1,00 investido em saneamento, haveria uma economia de R\$ 5,00 em serviços de saúde. (BRASIL, 1999).

Dentre os patógenos mais comuns, incluem-se *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Escherichia coli*, *Campylobacter*, dentre outros (AMARAL, 2003).

Normalmente, as populações que residem na área rural não são contempladas com serviços de saneamento, e sofrem constantemente diante das condições precárias de abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição de resíduos sólidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1981).

Essa incidência, principalmente em indivíduos com baixa resistência (idosos e crianças), reflete, muitas vezes, as precárias condições de saneamento básico e/ou higiene a que estão expostas (ANTUNES, CASTRO, GUARDA, 2004).

Podendo ser causa de elevada taxa de mortalidade. Portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, a água tratada é a melhor forma de reduzir a morbimortalidade relacionada ao consumo de água contaminada (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000).

Há uma preocupação em monitorar as águas de abastecimento público e verificar se as mesmas se encontram em condições de potabilidade de forma que não ofereça nenhum risco à saúde da população (FREITAS, 2002).

A análise bacteriológica surge como uma importante ferramenta ao reconhecimento da qualidade da água de consumo. Técnicas bacteriológicas são sensíveis e específicas ao agente patogênico investigado em qualquer instância, seja no alimento, no solo ou na água (MATTOS, SILVA, 2002).

Entretanto, é necessário que a população que faz uso dessas águas, tenha consciência da grande importância da sua manutenção, seguindo padrões técnicos e operacionais que minimizam e evitam contaminações, ou seja, façam uso de água tratada, evitando assim danos à saúde com o consumo de água não tratada (GIRARDI, 2012).

A Contagem Padrão de Bactérias é muito importante durante o processo de tratamento da água, visto que permite avaliar a eficiência das várias etapas do tratamento. É importante, também, conhecer a densidade de bactérias, tendo em vista que um aumento considerável da população bacteriana pode comprometer a detecção de organismos coliformes. Embora a maioria dessas bactérias não seja patogênica, pode representar riscos à saúde, como também

deteriorar a qualidade da água, provocando odores e sabores desagradáveis (FUNASA, 2013).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica do rio Acaraú, está localizada na região centro-norte e ocupa cerca de 9,7% do território cearense. A região tem uma área drenada total de 14.442 km², com 315 km de extensão no sentido Sul-Norte. (COGERH, 2016).

Apresenta a capacidade de acumulação de águas superficiais de 1.443.763.000 m³, sendo o maior reservatório em acumulação de água desta bacia, o açude Araras localizado na cidade de Varjota, e o menor reservatório é o reservatório Sobral localizado na cidade do mesmo nome (Figura 3).

Figura 3: Bacia Hidrográfica do rio Acaraú

FONTE: COGERH, (2004)

A pesquisa foi realizada no Reservatório Sobral, localizado na zona periurbana da cidade de Sobral/CE. O reservatório foi construído no ano de 1921 e pertence à bacia do rio Acaraú, possuindo uma acumulação máxima de

4,27 hm³, onde seu volume atual é de 1,62 hm³ (cerca de 38% de sua capacidade máxima)(COGERH, 2017).

4.2 Metodologia analítica

4.2.1 Coleta

A amostragem foi realizada no período compreendido entre Março de 2016 a setembro de 2017, buscando-se manter uma frequência mensal de coleta, que nem sempre foi possível ao longo de todo o período avaliado. Ao todo foram realizadas 14 (quatorze) campanhas.

As coletas foram realizadas em (03) três Estações de Amostragem – EA, distribuídas ao longo do eixo longitudinal da bacia hidráulica do reservatório (Figura 4), no horário das 08:00 às 16:00h. As estações foram escolhidas com base nos uso e ocupação predominante do solo no entorno do reservatório, destacando-se áreas residenciais e/ou agrícolas e de balneário que possuem influência direta sobre manancial.

Figura 4: Localização das estações amostrais no reservatório Cachoeiro

Fonte: GOOGLE EARTH, (2017)

As amostras foram coletadas em frascos de vidro âmbar devidamente esterilizados.

A EA 01 localiza-se nas proximidades de uma área residencial, onde é observada retirada difusa de água para abastecimento e irrigação por bombas. A EA 02 encontra-se próximo ao vertedouro do reservatório e caracteriza-se como uma área utilizada para fins recreativos e lavagem de roupas. A EA 03 situa-se no balneário do reservatório sendo utilizada com maior frequência para fins recreativos, tendo sido observada deposição de resíduos sólidos.

4.2.2 Processamento das amostras

As amostras foram analisadas nos Laboratórios LAAE/LAMAE do IFCE, tendo sido analisados os parâmetros de Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, bactérias Heterotróficas Totais e Coliformes Totais e Termotolerantes. A Tabela 1 apresenta esses parâmetros e seus respectivos métodos de determinação e referência analítica.

Tabela 1: Parâmetros, métodos de determinação e referência analítica

PARÂMETROS	MÉTODO ANALÍTICO	REFERÊNCIA
Temperatura	Termômetro de imersão total	APHA, 1998
Oxigênio Dissolvido	Titulométrico (Método de Winkler)	APHA, 1998
pH	pH-metro	-
Coliformes Totais e Termotolerantes	Tubos múltiplos	APHA, 1998
Bactérias Heterotróficas Totais	Inoculação em profundidade (<i>pour plate</i>)	CETESB, 2006

Fonte: AUTOR, (2017)

Em seguida serão detalhados os procedimentos analíticos para a realização das análises.

- Coliformes totais e Termotolerantes

No preparo e no teste presuntivo, as amostras foram preparadas em três diluições: 10^1 , 10^0 e 10^{-1} . Para primeira diluição (10^1) retirou-se 10mL da amostra e fez-se o inóculo numa primeira série de cinco tubos de ensaio com 10mL cada de Caldo Lactosado (CL) em concentração dupla com Durham invertido. Para a segunda diluição (10^0) retirou-se 1mL da amostra e fez-se o inóculo numa segunda série de cinco tubos com 10mL cada de CL em concentração simples com Durham invertido. E para terceira diluição (10^{-1}) retirou-se 1mL da amostra, inoculou-se o em 9mL de solução salina estéril à 0,85%, fez-se a homogeneização e em seguida retirou-se 1mL da solução e fez-se o inóculo numa terceira série de cinco tubos com 10mL cada de CL em concentração simples e com Durham invertido.

O uso do Caldo Lactosado permite avaliar a capacidade dos micro-organismos em fermentar a lactose evidenciada com a produção de gás dentro dos Durham e/ou meio turvo. Depois de inoculados, os tubos de Caldo Lactosado foram incubados em estufa bacteriológica a 35°C por 48 horas. Passado esse período realizou-se a leitura dos tubos. Foram considerados positivos os tubos que apresentaram a formação de bolhas dentro do Durham e/ou meio turvo.

A contagem de Coliformes Totais (CT) e coliformes Termotolerantes (CTt) foi realizada utilizando-se a técnica do Número Mais Provável (APHA, 1998). Para a enumeração de CT retirou-se, com o auxílio de uma alça de platina, uma alíquota de cada cultura positiva em Caldo Lactosado e fez-se o inóculo em séries de 5 tubos com 15mL cada de Caldo Bile Verde Brilhante (BVB) contendo Durham invertido. Após esse procedimento os tubos inoculados foram incubados em estufa bacteriológica à 35°C por 48 horas.

Para a enumeração de CTt também se retirou uma alíquota de cada cultura positiva em Caldo Lactosado, porém fez-se o inóculo em séries de 5 tubos com 15mL cada de Caldo *Escherichia coli* (EC) com Durham invertido. Após esse procedimento os tubos inoculados foram colocados em banho-maria à 45°C por 24 horas.

Foram considerados positivos os tubos que apresentaram formação de bolhas dentro do Durham após o período de incubação. A determinação do Número Mais Provável (NMP) para CT e CTt foi realizada mediante consulta à Tabela do NMP que estabelece um número estimado de acordo com a quantidade de tubos positivos para cada diluição de cada amostra. O procedimento pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5: Fluxograma do procedimento da análise de Coliformes Totais e Termotolerantes

Fonte: AUTOR, (2017)

- **Bactérias Heterotróficas Totais**

Para quantificar as bactérias heterotróficas, utilizou-se o procedimento esquematizado na Figura 6, identificado como a técnica de “Pour Plate” procedendo-se da seguinte forma: preparou-se as amostras em três diluições, 10^{-1} , 10^{-2} e 10^{-3} . Foi retirado 1mL de cada diluição com o auxílio de um pipetador sendo adicionado imediatamente em placas de Petri estéreis, em seguida foi adicionado 15mL de meio Plate Count Agar (PCA) e

homogeneizados em suaves movimentos em forma de oito e deixados em repouso até a completa solidificação. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35°C/48h.

Foram escolhidas para leitura as placas em duplicata correspondente ao valor inoculado que tenham fornecido contagens entre 30 e 300 colônias. Após isso, foi calculada a média aritmética das contagens e multiplicou-se o valor pelo inverso da diluição utilizada.

Figura 6: Fluxograma do procedimento da análise de bactérias heterotróficas

Fonte: AUTOR, (2017)

- Oxigênio dissolvido

Para a determinação da concentração de Oxigênio dissolvido (OD), as amostras coletadas foram acondicionadas em frascos de Winkler e fixadas logo em seguida, adicionando-se sulfato manganoso e solução alcalina de iodeto azida, misturando-se por inversão. Em seguida adicionado ao frasco Acido Sulfúrico (H_2SO_4) e posteriormente titulando a mesma com uma solução

padronizada de tiosulfato de sódio $0,025 \text{ mol.L}^{-1}$ para a determinado a concentração de O_2 .

- Temperatura

A determinação da temperatura foi realizada *in loco*, com o auxílio de um termômetro de filamento de mercúrio, mergulhando-se o mesmo na superfície da coluna d'água até a estabilização.

- pH

O pH das amostras foi medido com pHmetro de bancada da marca DEL-LAB e modelo DLA-PH, imediatamente após a chegada das amostras em laboratório.

5 RESULTADOS E DISCUSSOES

5.1 Volumetria e precipitação no reservatório

Constatou-se que os valores encontrados em relação aos volumes armazenados do reservatório Sobral apresentaram volumes em torno de 15% (que corresponde a 660.000 m³) de sua capacidade de retenção no final do período de estiagem do ano de 2016. Com chuvas nos primeiros meses do ano de 2017, os mananciais atingiram em torno de 49% (aproximadamente 2.080.000 m³) da sua capacidade. A partir deste período, não houve grandes variações no volume do reservatório, se mantendo em torno de 41% como se observa na Figura 7.

Figura 7: Variação do volume de água acumulado no reservatório no período de março/16 a setembro/17

Fonte: COGERH, (2017).

A classificação do clima na área estudada é do tipo AW', semiárido onde no inverno existe bem menos pluviosidade que no verão, apresentando temperatura média anual de 27,7 °C. A região apresenta precipitação anual média de 808 mm, existindo uma diferença de 225 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. A maioria da precipitação cai entre Março e Abril, com uma média de 226 mm.

Pode-se, então, inferir a partir da análise da Figura 8, que as precipitações médias ocorridas no posto meteorológico de Sobral para os anos de 2016 e 2017 se concentraram nos meses de janeiro a maio, o que é característico da região de estudo, sendo que as precipitações não ultrapassaram os 235,4 mm/mês para o período estudado.

Figura 8: Precipitação (acumulado mensal) na área do reservatório, no período de março/16 a setembro/17

Fonte: COGERH, (2017)

As oscilações sazonais no nível d'água dos reservatórios estão associadas a mudanças nas características físicas, químicas e biológicas desses sistemas, podendo resultar em uma diminuição na qualidade da água em ecossistemas aquáticos durante períodos caracterizados por baixa precipitação e redução dos volumes armazenados (ARFI, 2003; NÕGOESET *et al.*, 2003). Embora diminua a carga externa de nutrientes devido a menores precipitações, a carga interna aumenta, havendo uma maior concentração de nutrientes em menos água, além da contribuição da ressuspensão mais frequente do sedimento (JEPPERSEN *et al.*, 2015).

Tal ocorrência acarreta principalmente o processo de eutrofização, através do qual um corpo de água adquire níveis altos de nutrientes, principalmente fosfatos e nitratos, provocando o posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição.

5.2 Avaliação físico-química e microbiológica da água

As médias mensais dos parâmetros analisados nos três pontos de coleta estão apresentadas na Tabela 2. Para temperatura, pH e Oxigênio Dissolvido utilizou-se médias aritméticas e para Bactérias Heterotróficas, Coliformes Totais e Termotolerantes utilizou-se média geométrica.

Tabela 2: Valores dos parâmetros analisados no período de estudo (média mensal)

Mês/Ano	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio Dissolvido (mg/L O ₂)	Coliformes Totais (NMP/100mL)*	Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)*	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)*
MAR/16	34,0	7,2	7,7	255	13	10145
ABR/16	32,8	8,7	7,8	549	32	1628
MAI/16	33,0	8,2	7,7	29	9	7496
JUN/16	29,8	7,9	8,5	NR	NR	NR
AGO/16	30,5	8,1	5,8	76	33	789
SET/16	29,0	8,4	6,2	24	15	5476
NOV/16	30,0	8,6	7,5	101	75	4729
JAN/17	29,0	8,7	7,2	43	41	12222
MAR/17	32,0	8,3	10,2	318	72	28137
ABR/17	31,7	8,0	8,4	727	103	15260
MAI/17	31,5	7,5	3,1	1486	23	37358
JUN/17	32,5	8,4	4,6	172	125	14507
AGO/17	28,0	7,8	2,9	39	14	7950
SET/17	28,0	7,8	5,3	62	12	13767
Média	30,8	8,1	6,6	134	30	8224
Mínimo	28,0	7,2	2,9	24	9	789
Máximo	34,0	8,7	10,2	1486	125	37358
DV	1,9	0,5	2,1	418	38	10374
CV	0,1	0,06	0,3	3	1	1

*Média Geométrica; DV – Desvio Padrão; NR – Não Realizado; NMP – Número Mais Provável; UFC – Unidade Formadora de Colônia. Fonte: AUTOR, (2017)

5.2.1 Temperatura

A temperatura da água não apresentou grandes variações temporais (Figura 9), com amplitude de 6°C ($\pm 0,06$), com máximo de 34°C em março/2016. Valores semelhantes foram observados por Soares-Filho *et al.*, (2006), estudando o mesmo manancial no período de março a dezembro de 2005.

Figura 9: Variação dos valores de temperatura (°C) no período de março/16 a setembro/17

Fonte: AUTOR, (2017)

De acordo com Tavares (2000), amplitudes térmicas máximas de 4°C estão dentro do esperado para açudes localizados no Nordeste brasileiro e para outras regiões tropicais para o mesmo horário de coleta. Nesse estudo nem todas as coletas puderam ser realizadas no mesmo horário, ocorrendo no período da manhã ou da tarde.

5.2.2 pH

O excesso de matéria orgânica contribui para reduzir o pH na água devido à liberação de gás carbônico decorrente de compostos orgânicos ácidos e da decomposição, a qual origina o ácido carbônico em meio aquoso (MAROTTA *et al.*, 2008). Além disso, pode interferir na solubilidade de nutrientes. As variações do pH em um corpo hídrico determinam o tipo de fauna e flora que habitam o local, sendo que o meio neutro é o que possibilita uma maior estabilidade do meio e diversificação dos ecossistemas, permitindo o desenvolvimento de diferentes espécies (CETESB, 2009).

O pH compõe uma das variáveis de potabilidade da água, de forma que as águas destinadas ao abastecimento público devem apresentar valores entre 6,0 e 9,5, de acordo com a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011).

Porém, para o enquadramento dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2, 3 e 4 o pH deve variar entre 6 e 9, de acordo com o estabelecido pela legislação federal, sendo que os critérios de proteção da vida aquática fixam o pH entre 6 e 9 (ANA, 2009).

Os valores de pH identificados na Figura 10 apresentaram pequena variação tanto no período de estiagem como no período chuvoso (amplitude de 1,6) e estiveram sempre acima de 7,0, sendo o máximo 8,71(± 0,47) nos meses de abr/2016 e jan/2017, denotando caráter básico das águas do manancial, atendendo o disposto na Resolução CONAMA 357/05 para águas doces Classe II que estabelece a faixa padrão de 6 a 9 para o pH.

Fonte: AUTOR, (2017).

Resultados semelhantes foram encontrados por Braga (2006), em estudo realizado no açude Gavião/CE. Freitas (2008), ao analisar as águas do reservatório Cruzeta/RN registrou valores acima de 8,0 por quase todo o período de estudo. De acordo com Esteves (1998) o caráter alcalino das águas é característico de ecossistemas com balanço hídrico negativo, no qual a precipitação é menor que a evaporação, como é o caso do reservatório estudado, localizado em região de clima semiárido.

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito importante, podendo determinadas condições de pH contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos como

metais pesados, outras condições podem exercer efeitos sobre a solubilidade de nutrientes (PIVELI & KATO, 2006).

5.2.3 Oxigênio Dissolvido

Os valores de Oxigênio Dissolvido (OD) variaram de 2,7 mg/LO₂ no período de estiagem a 10,2 mg/LO₂ no período chuvoso, com média de 6,6 (± 2,2), sendo que no período de estiagem (período de maio a agosto de 2017), a concentração de OD disponível nas amostras de água do reservatório atendeu ao disposto na CONAMA 357/05 para águas doces apenas para a Classe IV que define uma concentração superior a 2 mg/LO₂. No período chuvoso as concentrações de OD observadas no reservatório atendem ao disposto para a classe I, (OD não inferior a 6mg/LO₂).

As trocas gasosas com a atmosfera e a fotossíntese são os principais fornecedores de oxigênio para o corpo hídrico, sendo que temperaturas elevadas e diminuição da pressão atmosférica diminuem sua solubilidade (WETZEL, 2001).

Além deste, outros fatores contribuem para a redução de oxigênio da água, tais como as perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos, processos de oxidação de íons metálicos e decomposição aeróbia (ESTEVES, 1988).

Dessa forma, a concentração de oxigênio dissolvido em um corpo hídrico pode ser usada como uma das variáveis para a determinação da qualidade da água, pois quanto mais reduzida for a concentração de oxigênio dissolvido, pode-se dizer que, mais poluído o curso d'água se encontra (PRADO, 1999), influenciando diretamente na biodiversidade aquática.

No reservatório estudado nota-se que os maiores valores de OD foram registrados nos meses de maior precipitação e o inverso ocorreu nos meses de menor precipitação (Figura 11). Esse evento pode estar associado com a turbulência das águas ao chegarem no reservatório, carreando assim, águas mais oxigenadas. Já no período de estiagem as reduzidas concentrações de Oxigênio Dissolvido se devem ao consumo da elevada quantidade de matéria orgânica, trazida pelo escoamento superficial.

Figura 11: Variação dos valores de Oxigênio Dissolvido no período de março/16 a setembro/17

Fonte: AUTOR, (2017)

5.2.4 Coliformes Totais e Termotolerantes

As análises microbiológicas para contagem de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes em (NMP/100ml) tiveram os seguintes resultados: (Figura 12).

Figura 12: Variação das densidades de Coliformes (Totais e Termotolerantes), no período de março de 2016 a setembro de 2017

Fonte: AUTOR, (2017).

A concentração de Coliformes Totais apresentou valor máximo de 1.486 NMP/100mL (\pm 418), registrado em maio (período chuvoso de 2017). A Portaria 2914/2011 do MS não estabelece um limite de tolerância para coliformes totais em amostras de água, entretanto sugere que quando detectada a presença destes deve-se adotar medidas de caráter corretivo e preventivo seguida da realização de novas análises até que se obtenha um resultado satisfatório. Nascimento *et al.* (2007), afirmam que a presença de coliformes totais na água pode ser indício de falhas em seu armazenamento, distribuição ou tratamento.

Os resultados referentes aos Coliformes Totais (Figura 12), mostraram que os maiores valores ocorreram na estação chuvosa, possivelmente em função da contribuição da drenagem da bacia que carrou material fecal difuso para o reservatório. Já os menores valores de coliformes totais foram observados no período de estiagem, onde a entrada de nutrientes no reservatório foi reduzida durante todo o período seco. Diniz (2005) em estudos realizados nos reservatórios marrecas e patos (Campina Grande/PB) observou comportamentos semelhantes. À partir da comparação pode-se concluir que, o reservatório é alvo de contaminação, principalmente com o advento das chuvas.

Conforme observado na Figura 12, o Número Mais Provável para Coliformes Termotolerantes nas amostras analisadas teve um valor máximo de 125 NMP/100mL (\pm 38) no período chuvoso do ano de 2017, nunca ultrapassando este valor em nenhuma das estações, atendendo assim ao disposto na Resolução CONAMA 357/05 que define um limite máximo <1000 NMP/100mL de Coliformes Termotolerantes para águas doces Classe II. Nesse período, considerando a Resolução 274/2000, a água do açude classificou-se como adequada para a balneabilidade.

Porém a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS) estabelece que a água própria para o consumo humano deve estar isenta de Coliformes Termotolerantes ou *E.coli* em cada 100mL.

De acordo com os resultados obtidos todas as amostras apresentaram-se em desacordo com a Portaria nº 2914/2011. Araújo *et al.* (2014), ao analisarem a água do reservatório Forquilha/CE, registraram para Coliformes Termotolerantes valores que variaram de $2,0 \times 10$ a $1,3 \times 10^2$ CTT/100mL sendo

também identificada a presença de *E. coli* em todas as amostras analisadas configurando, portanto, uma água imprópria para o consumo humano, havendo por tanto a necessidade de desinfecção prévia.

Em termos de saúde pública os resultados mostraram-se relevantes, visto que a matéria orgânica presente no corpo d'água pode também conter patógenos nocivos à saúde humana. As concentrações de Coliformes totais e Termotolerantes se elevam em decorrência das chuvas, sugerindo maiores riscos de transmissão de doenças de veiculação hídrica e, como consequência, maiores riscos potenciais de alterações na qualidade de vida local.

5.2.5 Bactérias Heterotróficas Totais

O número de Bactérias Heterotróficas Totais, relacionada na Figura 13 teve valor mínimo de 789 UFC/mL em agosto de 2016 (período de estiagem) e máximo de 37.358 UFC/mL em maio de 2017 (período chuvoso). A alta incidência do grupo das Bactérias Heterotróficas Totais está associada à poluição por matéria orgânica em águas. Segundo a legislação brasileira vigente para a água de consumo humano, apesar de não serem utilizadas como padrão de potabilidade, seu valor não deve ultrapassar 500 UFC/mL (BRASIL, 2004).

Figura 13: Representação dos valores de Bactérias Heterotróficas no período de março/16 a setembro/17

Fonte: AUTOR, (2017)

Portanto todas as amostras analisadas encontraram-se impróprias para o consumo humano. Ao analisarem as águas do açude Sabiá no Município de Meruoca/CE, Souza *et al.*, (2017) encontraram resultados semelhantes, com valores que variaram de $1,2 \times 10^2$ UFC/mL a $8,6 \times 10^4$ UFC/mL. De acordo com Sabioni e Silva (2006), as Bactérias Heterotróficas Totais são encontradas normalmente na água, porém, quando em quantidades elevadas, podem causar sérios riscos à saúde do consumidor tendo em vista sua capacidade de atuação como patógenos secundários.

6 CONCLUSÕES

Os valores de pH evidenciaram caráter básico da água (média de 8,1), não sendo evidente influência direta com os eventos de maior precipitação. A temperatura das águas do reservatório, ao longo do período de estudo manteve-se dentro da faixa de variação esperada para regiões tropicais.

Os maiores valores de oxigênio foram observados no período chuvoso (máxima de 10,2). Esse fato mostrou que esses parâmetros foram afetados com os eventos de maior precipitação, exceto para o pH.

Da mesma maneira os parâmetros microbiológicos, foram elevados nos períodos de precipitação, mais evidentemente no ano de 2017. Tal fato reflete a dinâmica de processos eminentemente "naturais e antropogênicos" que ocorrem na bacia hidrográfica do reservatório Sobral.

Sendo assim, o estudo constatou que a qualidade da água do manancial vem sofrendo degradação progressiva, indicada pela presença de bactérias do grupo Coliforme, bem como pelas densidades de Bactérias Heterotróficas que se elevam sua concentração no período chuvoso. Tais ocorrências podem estar diretamente relacionadas com a disposição de resíduos orgânicos provenientes de atividades humanas e de animais que, quando dispostos no ambiente de maneira inadequada, podem contaminar os corpos d'água oferecendo, assim, riscos à saúde humana em decorrência do consumo da água contaminada e recreação dentre outros usos.

Os resultados sugerem a necessidade de uma vigilância contínua da qualidade microbiológica da água utilizada do manancial e o desenvolvimento de ações de educação ambiental para a preservação do manancial pela população residente no entorno.

As potenciais fontes poluidoras devem ser identificadas e controladas para a prevenção da degradação da qualidade da água armazenada, e o consumo direto da água sem desinfecção prévia deve ser evitado.

REFERÊNCIAS

AB' SÁBER, A. N. Dossiê Nordeste Seco. In: **Estudos Avançados**. Vol. 4 Nº 9. São Paulo, Maio/Agosto 1990.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). **Índice de qualidades das águas**. Portal da qualidade das águas. Brasil, 2009. Disponível em: <<http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx>> Acesso em: 28 set. 2017.

ALVES, F. R. L.; AGUIAR, F. L. L.; ARAÚJO, A. B.; MELO, M. B.; SALES, J. C.; FONTENELLE, R. O. S. **Avaliação microbiológica da água do açude Edson Queiroz no Município de Santa Quitéria, Ceará**. Revista Higiene Alimentar, v. 28, n. 238/239, p.89-92, 2014.

AMARAL, L.A. **Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais**. Revista de Saúde Pública, v.37. n.4. p.510-514, 2003.

ANTUNES, C.A.; CASTRO, M.C.F.M.; GUARDA, V.L.M. **Influência da Qualidade da água destinada ao consumo humano no estado nutricional de crianças com idades entre 3 e 6 anos, no município de Ouro Preto – MG**. Alim. Nutr., Araraquara, v. 15, n. 3, p. 221-226, 2004.

ARAÚJO, A. B.; SALES, J. C.; FONTENELLE, R. O. S.; ALVES, F. R. L.; AGUIAR, F. L. L. **Qualidade microbiológica e avaliação do estado trófico de amostras de água do açude Forquilha – CE**. Enciclopédia Biosfera, Centro científico conhecer, Goiânia, v. 10, n. 18, p. 3368, 2014.

ARFI, R. **The effects of climate and hydrology on the trophic status of Sélingué reservoir, Mali, West Africa**. Lakes&Reservoirs: Research and Management, 2003. 8(3): 3-4.

BARBOSA, J. E. L. **Dinâmica do fitoplâncton e condicionantes limnológicos nas escalas de tempo (nictimeral/sazonal) e de espaço (vertical/horizontal) no açude Taperoá II**. Trópico semi-árido paraibano. 2002, 208f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) - Departamento de Ecologia e Recursos Naturais – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP.

BARRELL, R.; BENTON, C.; BOYD, P. CARTWRIGHT, R.; CHADA, C.; COLBOURNE, J.; COLE, S.; COLLEY, A.; DRURY, D.; GODFREE, A.; HUNTER, P.; LEE, J.; MACHRAY, P.; NICHOLS, G.; SARTORY, D.; SELLWOOD, J.; WATKINS, J. **The microbiology of drinking water: waterquality and public health. Methods for the Examination of Waters and Associated Materials.**Environment Agency, 2002.Part1.

BEZERRA, N.F. **Água e desenvolvimento sustentável no semi-árido.** Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, Série Debates nº 24, dezembro 2002, 35 p.

BRAGA, E. A. S.; **Determinação dos compostos inorgânicos nitrogenados (amônia, nitrito e nitrato) e fósforo total, na água do açude Gavião, e sua contribuição para a eutrofização.** Dissertação de Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC, Fortaleza-Ce, 2006.

BRANDÃO, R. de L. **Sistema de informações para gestão e administração territorial da região metropolitana de fortaleza-** Projeto SINFOR: Diagnóstico Geoambiental e os principais problemas de ocupação do meio físico da região metropolitana de Fortaleza: Fortaleza: CPRH, 1995.

Brasil. Fundação Nacional de Saúde. **Manual prático de análise de água /** Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília : Funasa, 2013. 150 p.

Brasil. Fundação Nacional de Saúde. **Manual prático de análise de água.** 2ª ed. rev. Brasília: Fundação Nacional, 2006, 146p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 518 de 5 de março de 2004. **Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade além de outras providências.** Disponível em: <http://www.aeap.org.br/doc/portaria_518_de_25_de_marco_2004.pdf>. Acesso em 28 set. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária.** Portaria 518 de 25 de março de 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914. Brasília, 2011. 34 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Secretaria de Recursos Hídricos. Plano Nacional dos Recursos Hídricos: iniciando um processo de debate nacional.** Brasília, DF, 2004. 51 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria dos Recursos Hídricos. **Água, Meio Ambiente e Vida.** Brasília: MMA/SRH: ABEAS, 1999. 1 CD-ROM. (Coleção Água, Meio Ambiente e Cidadania).

BRITO, L. T. L.; ANJOS, J. B.; PORTO, E. R.; CAVALCANTI, N. B.; GNADLINGER, J.; XENOFONTE, G. H. S. **Avaliação da qualidade das águas de açudes no Município de Petrolina e Ouricuri, PE e Canudos Uauá, BA:** estudo de caso. 5º Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva, Teresina, PI, Jul. 2005.

BRITO, S. A.; FERNANDES, C. N.; SOUZA, H. H. F.; TELES, G.G. S.; SANTOS, P. F.; VERAS, H. N. H.; PINHO, A. I. **Avaliação físico-química e microbiológica da água “in Natura”, distribuída pela rede de abastecimento e do Reservatório Ossean Araripe/Crato-Ce.** Caderno de Cultura e Ciências, Crato, v. 2, n. 2, p. 1-7, 2011.

CETESB. L5.201: contagem de bactérias heterotróficas: método de ensaio. São Paulo, 2006. 14 p. Norma técnica.
CHAPRA, S.C. **“Surfacewater-Quality Modeling”.** New York McGraw-Hill Int. Editions, Civil Eng. Series, 1997, 844p.

CIRILO, J.A. Crise hídrica: **desafios e superação.** Revista USP, São Paulo, nº 106, julho/agosto/setembro 2015, 45-58 p.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). **Variáveis de qualidade de água.** São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/variaveis.asp#transparencia>>. Acesso em: 28 set. 2017.

CONAMA, CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº357, de 18 de março de 2005. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/Conama/res/res05/res35705.pdf>>. Acesso em 27 set. 2017.

CONAMA, CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº357, de 18 de março de 2005. Disponível em:

<<http://www.mma.gov.br/port/Conama/res/res05/res35705.pdf>>. Acesso em 30 set. 2017.

DINIZ, R. C. **Ritmos nictemeraise Distribuição Espaço-temporal de variáveis limnológicas e sanitárias em dois açudes do semiárido (PB)**. Campina Grande, 2005. 193 p. Tese (Doutorado em Recursos Naturais). Universidade Federal de Campina Grande.

ESTEVEZ, F. de A. **Fundamentos de limnologia**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 548p.

FEITOSA, Leonardo Schramm. **Aspectos Limnológicos da Pequena Açudagem no semiárido: Estudo de Caso dos Açudes do assentamento**. Universidade Federal do Ceará. Madalena-CE. 2011.

FREITAS, F.R.S. 2008. **Eutrofização do reservatório Cruzeta na bacia representativa do rio Seridó – RN**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, Brasil. 80p.

FREITAS, V. P. S. **Padrão físico-químico da água de abastecimento público da região de Campinas**. Revista Instituto Adolfo Lutz, Campinas, v.61, n.1, p. 51-58, 2002.

GIRARDI, A.P. **Avaliação da qualidade bacteriológica da água das instituições de ensino do município de São Miguel do Oeste/SC**. Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. São Miguel do Oeste/SC, 2012.

Hagler, A.N; Mendonça-Hagler, L.C. **Microbiologia sanitária**. In Roitman, I.; Travassos, L.R.; Azevedo, J.L. Tratado de microbiologia, Manole. São Paulo, Brasil. 1988.

JESPERSEN, A.M. & CHRISTOFFERSEN, K. **Measurements of chlorophyll-a from phytoplankton using ethanol as extraction solvent**. *Hydrobiologia*, 1988. 109: 445-454.

LIBOS, M.; ROTUNNO FILHO, O.C.; ZEILHOFER, P. (2003) **Modelagem da poluição não pontual na bacia do rio Cuiabá baseada em Geoprocessamento**. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 8, n. 4, p. 113-135.

Lima, R.N.S. et al. **Estudo da poluição pontual e difusa na bacia de contribuição do reservatório da usina hidrelétrica de Funil utilizando modelagem espacialmente distribuída em Sistema de Informação Geográfica.**v.21 n.1. 2016.p 139-150.

MAROTTA, H.; SANTOS, R. O.; ENRICH-PRAST, A. **Monitoramento limnológico: um instrumento para a conservação dos recursos hídricos no planejamento e na gestão urbano-ambientais.** Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 11, n. 1, p. 67-79, 2008.

MATTOS, M.L.T.; SILVA, M.D. **Controle da qualidade microbiológica das águas de consumo na Microbacia hidrográfica Arroio passo do pilão.** Comunicado Técnico, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Dezembro, 2002. Pelotas, RS.

MESSIAS, T.G. **Influência da toxidade da água e do sedimento dos rios São Joaquim e Ribeirão Claro na bacia do Corumbataí.** 2008. 125p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS. Manual de Saneamento. 2. ed. **Fundação Serviços de Saúde Pública.** Rio de Janeiro - RJ, 250 p. 1981.

Ministério da Saúde. **Secretaria de Vigilância em Saúde.** Portaria MS, N. 518/2004. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.vas e desafios. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, IIE, 1999, 24 p.

MOLLE, François. **Marcos históricos e Reflexões sobre a Açudagem e sem aproveitamento.** Recife: SUDENE, DPG/PRN/HME, 1994.

NASCIMENTO, M. S. V.; CARDOSO M. O.; OLIVEIRA, E. H.; CARVALHO, O.B. **Análise bacteriológica da água no estado do Piauí nos anos de 2003 e 2004.** *Revista Higiene Alimentar*, São Paulo, v. 21, n.151, p. 99-103, 2007.

NÔGOES, T.; NÔGOES, P.; LAUGASTE, R. **Steady-state assemblages in a Mediterranean hypertrophic reservoir.**The role of microcystisecomorphological variability in maintaining an apparent equilibrium. *Hydrobiologia*, 2003. 502: 133 – 143.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible. Publicación Científica, n.572, OPS, Washington, D.C, 2000. 298p.

PAYNE, A. The ecology of tropical lakes and rivers, John Wiley and Sons, 1986.

PRADO, R. B. **Influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água: estudo no médio rio Pardo – SP (período de 1985 a 1997)**. 209 p. Dissertações (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 1999.

PUIVELI, R. P.; KATO, M. T. **Qualidade da água e poluição: aspectos físico-químicos**. São Paulo: ABES, 2005. p.285.

REBOUÇAS, A. da C.; BRAGA, B, e TUNDISI, J. G. (Orgs.) **Águas doces no Brasil – capital ecológico, uso e conservação**. 3ª ed. São Paulo: Escrituras, 2006.

REBOUÇAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Org.). **Águas doces no Brasil**. São Paulo: Escrituras, 1999, 717 p.

REBOUÇAS, Aldo da C. **Água na região Nordeste: Desperdício e escassez**, Estudos Avançados, v. 11, n. 29, p. 127-154, 1997.

REBOUÇAS, Aldo da Cunha; In: **Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação/ organizadores: REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia**. Ed. 3°. Escrituras. São Paulo, 2006.

SABIONI, J. G.; SILVA, I.T. **Qualidade microbiológica de águas minerais comercializadas em Ouro Preto, MG**. *Revista Higiene Alimentar*, São Paulo, v. 20, n. 143, p. 72-74, 2006.

SILVA, O.J. **A escassez de água no semiárido brasileiro**. Paraíba, maio 2003, 3 p.

SILVA, R. M. A. **Entre o Combate à Seca e a Convivência com o Semiárido – Transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento**. 2008.

SOARES-FILHO, L. C.; LIMA, E. S. S.; FREITAS, F. R. S.; PESSOA, E. V. Estudo Limnológico do açude Sobral, Ceará. Anais do VIII Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Fortaleza, Ce, 2006.

SOUZA, F. F.P.; NEVES, A. M.; COUTINHO, M. G. S.; SILVA, A. S.; FONTENELLE, R. O. S. **AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO AÇUDE SABIÁ DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 15, n. 1, p. 299-308, jan./jul. 2017.

TORRES, D. A. G. V. CHIEFFI P.P.; COSTA W. A.; KUDZIELICS E. **Giardiase em creches mantidas pela prefeitura do município de São Paulo, 1982/1983**. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo, v.33, p. 137- 141, 2000.

TUNDISI, J.G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. 2. Ed. São Carlos: RiMa, IIE, 2005. 248P.

TUNDISI, J.G. **Limnologia do século XXI**: perspecti e desafios. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, IIE, 1999. 24 p.

USEPA, 2007. 2011. 2012. **NationalLakesAssessment Field Operations Manual EPA 841-B-11003**.U.S. Environmental ProtectionAgency Washington. DC. 332p.

VEGA, M.; PARDO, R.; BARRDO, E.; DEBAN, L. Assessment of seasonal and polluting effects on the quality of the river water by exploratory data analysis. Water Research, v. 32, n.12, p. 3581-3592, 1998.

VON SPERLING, D. L & BEHRENDT, H. **Application osthenuitrientemissionmodel MONERIS totheuppervellhasriverbasin, Brazil**. In: GunterGunkel; Maria do Carmo Sobral. (Org.). ReservoirandriverbasinsManaement: Exchange ofexperience os Brazil, Portugal andGermany. 1 ed. Berlin: TUB Verlag, 2007, v., p. 265-279.

WETZEL, R. G. **Limnology**. San Diego: Academic Press, 2001. 1006 p.